

استفاده هدفمند از فضای الکترونیک در بهره‌وری آموزش در حوزه علوم انسانی؛ مطالعه موردی رشته تاریخ

منیژه قدرتی وایقان

دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ؛ استاد مدعو گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،
دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء(س) | m.ghodrati@alzahra.ac.ir

چکیده:

شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی، خصوصاً دانشگاه‌ها تغییر عمده‌ای در زیر ساخت‌های آموزشی به همراه داشت. بسته شدن دانشگاه‌ها و ضرورت تداوم آموزش رسمی دانشجویان، دست‌اندرکاران و متولیان امر آموزش را وادار به تجهیز مراکز آموزشی با ابزار الکترونیک و ایجاد فضای مجازی نمود. حوزه علوم انسانی نیز که در عرصه تاخت و تاز مهارت‌ها و تکنیک‌های الکترونیکی از سرعت بسیار پائینی برخوردار بود ناچار به همگامی با این حرکت پر شتاب شد. دانشجویان و اساتید این حوزه که به طور معمول روش‌های سنتی را پاسخگوی نیازهای آموزشی می‌دیدند پس از رویارویی با این تحول جدید و پرسرعت به منظور جلوگیری از عقب ماندگی آموزشی، خود را به فراگیری مهارت‌های رایانه‌ای و آشنایی با قابلیت‌ها و امتیازات آموزش الکترونیکی ملزم نمودند و تحول چشمگیری در این عرصه رقم خورد. این نوع آموزش فرصت مناسبی جهت ارتقاء سطح تدریس و تحصیل در حوزه علوم انسانی خصوصاً رشته تاریخ به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد فضای الکترونیک نه تنها آموزش سنتی را وارد مرحله نوینی نمود بلکه زیرساخت‌ها و امکانات موجود در این نوع آموزش، باعث هر چه تخصصی‌تر شدن فرایند فراگیری در رشته تاریخ شد. هر چند از چالش‌ها و مشکلات مختص به آن نمی‌توان چشم پوشی کرد. در نوشتار حاضر با کمک روش پژوهش اکتشافی، تاثیر فضای الکترونیک در ارتقاء کیفیت آموزشی رشته تاریخ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در طول مسیر پژوهش نقاط قوت و ضعف آموزش الکترونیک در این حوزه شناسایی شده و پس از آن راهکارهایی جهت کسب بینش جدید در هر چه بهتر شدن فرایند یادگیری ارائه خواهد شد.

واژگان کلیدی: فضای الکترونیک، بهره‌وری آموزشی، علوم انسانی، رشته تاریخ

مقدمه:

اساتید برای پرهیز از تکرارهای بی حاصل و کسالت‌آور مطالب و به منظور جذاب‌تر شدن آموزش تاریخ و هم‌چنین بهره‌مندی مناسب از زیرساخت‌های موجود اقدام به تولید محتواهای الکترونیکی در قالب پاورپوینت، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، ارائه کلیپ و ویدئوهای مرتبط درسی متناسب با واحد آموزشی نمودند و دانشجویان نیز برای ارائه پروژه‌های درسی، به ارائه تکالیف در همین قالب و ساختار مبادرت ورزیدند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحول شگرفی در آموزش خصوصاً در حوزه علوم انسانی شد و روش‌های سنتی فراگیر را دستخوش تغییر کرد. محیط الکترونیک فرصت جدیدی برای اساتید رشته‌های حوزه علوم انسانی از جمله تاریخ فراهم آورد تا با بکارگیری ابزار و فضای الکترونیکی، بر کمبودهای کلامی و نوشتاری غلبه کرده و ادراک سمعی و بصری دانشجویان از محتوی درسی را با روش‌های روزآمد تکامل بخشند.

بررسی وقایع به صورت روشمند و علمی سوق داده شد. زیرساخت‌های الکترونیک توانست تعاملات بین دانشگاهی و بین‌المللی را تسهیل نماید تا فرایند آموزش از کیفیت بالاتر و بهتری برخوردار شود و فرصت‌های برابر آموزشی فراهم آید. پر واضح است که بخش مهمی از داده‌ها و شواهد تاریخی متعلق به اطلاعات مکانی و جغرافیایی است. نمایش داده‌های مکانی در قالب نقشه و یا بکارگیری نرم‌افزارهای برخی همچون **Google Earth** توانست فراگیری تاریخ را به فرایندی سازمان یافته و علمی‌تر تبدیل کند. فضای الکترونیک با رفع محدودیت‌های مکانی و زمانی بستر مناسبی برای دسترسی عموم مردم به داده‌های سالم، آکادمیک و به دور از مغلطه‌های تاریخی ایجاد کرد که می‌تواند سطح سواد عمومی از وقایع تاریخی را افزایش دهد.

نتیجه:

به نظر می‌رسد زیرساخت‌های الکترونیک با ایجاد مشارکت هم‌افزا در آگاهی و بکارگیری تجربه‌های زیسته و با صرف وقت و هزینه کمتر، در به اشتراک‌گذاری تجربیات و یافته‌های نوین رشته تاریخ در مجامع داخلی و بین‌المللی آکادمیک نقش موثری بر عهده دارند. تقویت سواد دیداری در ایجاد خلاقیت و آفرینشگری در اساتید و دانشجویان رشته تاریخ بسیار کارساز است. تهیه خلاصه‌های تصویری از روایات تاریخی معتبر در شکل و قالب اینفوگرافی و موشن گرافی میزان فراگیری را افزایش می‌دهد. بکارگیری صوت، متن، تصویر، نقشه و عدد به طور هم‌زمان رقبت و انگیزه در یادگیری را می‌افزاید و تاثیر آموزش را تعمیق می‌بخشد. در بکارگیری آموزش مجازی، استاد و دانشجو رشته تاریخ

از آنجا که زبان بصری به همراه زبان گفتاری و شنیداری تاثیر آموزش را به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر می‌نماید اساتید رشته تاریخ با وقوف بر اهداف مورد انتظار آموزشی، آگاهی از رابطه موثر بین صدا و تصویر در افزایش سطح فراگیری و با شناسایی ابزار و توانایی‌های اثرگذار، از زیرساخت‌های الکترونیکی موجود بهره‌جستند و اقدام به تولید محتوی مناسب درسی نمودند.

هر چند نمی‌توان از آسیب‌ها و مشکلات آموزش مجازی چشم پوشید. ضعف در زمینه زیر ساخت‌های فنی و ارتباطی، محدودیت‌های دسترسی مخابراتی مناطق مختلف، حجم بالای برخی منابع مطالعاتی تاریخی و بروز مشکل در بارگذاری برخط و یا غیرهمزمان آنها، تفاوت در امکان تهیه و بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از ابزار الکترونیک، تفاوت در توانمندی‌های مهارتی و سواد یارانه‌ای و رسانه‌ای اساتید و دانشجویان رشته تاریخ، تفاوت دانشجویان در برخورداری از محیط‌های شخصی آموزشی متناسب با نیازهای آنها در کنار ظهور و بروز برخی تخلفات

آموزشی، برقراری عدالت آموزشی را دچار چالش کرده است.

با این وجود مزایای قابل توجه استفاده از فضای الکترونیک در کنار افزایش دسترسی دانشجویان به محتوی درسی، باعث تقویت آموزش و تسریع و تسهیل دسترسی به منابع مطالعاتی دیجیتال شد. اساتید رشته تاریخ با دیداری کردن مفاهیم آموزشی و با بهره‌مندی از بنیان‌های داستانی این رشته، به امر آموزش صورت جذاب‌تری بخشیدند. بستر الکترونیکی با کمک به پژوهشگر رشته تاریخ و با تصویرسازی داده‌های تاریخی از روایتگری صرف خارج شده و به سمت تحلیل و

توامان می‌توانند با تعدیل انتظارات و رعایت انعطاف، خود را با فراز و نشیب‌های روش جدید تطابق دهند و با طرح و اجرای یک برنامه تدریجی، پیوسته، واقع‌گرا و برخوردار از اعتماد دو طرفه در جهت استفاده بهینه از خدمات الکترونیک موجود گام بردارند.

سپاسگزاری: سپاس فراوان از زحمات بیدریغ و متعهدانه کلیه اعضا محترم مرکز آموزش آزاد و مجازی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء(س) خصوصا سرکار خانم معصومه جمالی.

منابع:

سلیمی سمانه، فردین محمدعلی، نقش کرونا ویروس در آموزش مجازی با تأکیدی بر فرصت‌ها و چالش‌ها، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، (پاییز ۱۳۹۹)، شماره ۳۰، صص. ۴۹-۶۰.

شریف مقدم هادی، ملکیان فرد انسیه، امکان سنجی ارائه آموزش مجازی در رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، شماره ۷، (تابستان ۱۳۹۶)، صص. ۵۵-۷۲.

کیا علی‌اصغر، نگاهی به آموزش مجازی(الکترونیک)، نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، (اسفند ۱۳۸۸)، شماره ۲۴، صص. ۸۲-۸۹.